

La Revue de Littérature Systématique en Sciences de gestion

The Systematic Literature review in Management

Souad EL HILALI¹, Ahmed AZOUGAGH²

¹Phd Student at LIREFMO (FEG) - SIDI MOHAMED BENABDELLAH University, Fez, Morocco.

² Professor at LIREFMO (FEG) - SIDI MOHAMED BENABDELLAH University, Fez, Morocco.

Abstract: Conducting a literature review is an elementary requirement for successful research. Literature reviews are usually descriptive. A systematic literature review consists of a rigorous and exhaustive analysis of the scientific literature. This method is not well developed in management sciences. The objective of this article is to suggest a protocol for conducting a systematic literature review based on Grounded Theory.

Key Words: Literature review, Systematic literature review, Grounded Theory, Protocol, Method.

Résumé : La réalisation d'une revue de littérature est une étape primordiale pour réussir une recherche. Cette revue est généralement utilisée de manière descriptive. Une revue de littérature systématique permet de faire une analyse rigoureuse et exhaustive des écrits scientifiques. Cette méthode n'est pas assez développée en sciences de gestion. L'objectif de cet article est de proposer un protocole de réalisation d'une revue de littérature systématique basé sur la Théorie Enracinée.

Mot clefs : Revue de littérature, Revue de littérature systématique, Théorie enracinée, Protocole, Méthode.

1. INTRODUCTION

La réalisation d'une revue de littérature revêt une importance majeure dans la recherche scientifique. Une revue de littérature permet de mettre en évidence les connaissances à propos d'un sujet donné. Quoique l'entretien des revues de littérature soit une tâche automatiquement réalisée par chaque chercheur, ces derniers n'indiquent pas la méthode de collecte et de sélection de la documentation utilisée dans leurs recherches. En outre, les revues ne mentionnent que rarement de manière explicite les méthodes d'analyse qui ont été utilisées.

Une analyse efficace des données de la littérature crée une base solide pour faire progresser les connaissances. Elle facilite l'élaboration de théories, recense les domaines dans lesquels il existe une pléthore de recherches et met en évidence les domaines dans lesquels des recherches sont requises (Webster & Watson, 2002). Ce type d'analyse est ce qu'on appelle une revue de littérature systématique. Une revue de littérature systématique permet de rechercher, sélectionner, analyser et présenter les écrits scientifiques d'une manière rigoureuse afin de mettre en évidence les concepts clés liés à la thématique étudiée ou éventuellement générer une théorie.

La recherche en sciences de gestion a fait l'objet de nombreuses discussions sur l'aspect ontologique du domaine. Whitley, a qualifié les sciences de gestion de science fragmentée et divergente (Whitley, 1984a) ainsi qu'une science sociale orientée vers la pratique (Whitley, 1984b). En sciences de gestion, les revues de littérature systématiques sont souvent critiquées pour être de simples comptes rendus de la littérature existante. D'où la nécessité d'un protocole scientifique susceptible de donner une légitimité scientifique pour les recherches en sciences de gestion principalement les recherches qualitatives.

L'objectif du présent article est de mettre en évidence une méthode de réalisation d'une revue de littérature systématique avec un fondement scientifique basé sur l'utilisation de la théorie enracinée (Barney G Glaser, Strauss, & Strutzel, 1968).

2. LA REVUE DE LITTÉRATURE SYSTEMATIQUE

2.1 Définition d'une revue de littérature systématique

Une revue de littérature systématique est fondée sur un processus scientifique répliquable et transparent (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003). Les revues de littérature systématiques constituent une source fiable des connaissances liées à un sujet particulier. L'objectif de ce type de revues n'est pas de produire des comptes rendus descriptifs mais plutôt de reporter ce qui est connu et ce qui est ignoré par la littérature (Briner, Denyer, & Rousseau, 2009). Les revues de littérature systématiques répondent à des questions de recherche spécifiques.

2.2 La revue de littérature systématique en Management

Depuis plusieurs années, les revues de littérature systématiques ont été fréquemment appliquées dans la recherche en psychologie, en médecine et en sciences sociales. Le succès de l'application des revues de littérature systématiques dans ces domaines ouvre la voie à la diffusion de cette méthode dans d'autres domaines notamment en sciences de gestion. Les chercheurs en sciences de gestion ne disposent pas de savoir-faire en matière de conduite d'analyses de la littérature, ce qui se traduit souvent par la production de revues narratives dépourvues d'évaluations critiques (Denyer, Tranfield, & Van Aken, 2008).

La nature de la recherche en sciences de gestion a fait l'objet de plusieurs débats sur l'aspect ontologique du domaine et en particulier les relations entre les universitaires et les praticiens qui doivent être considérées. Un va-et-vient entre la théorie et la pratique doit toujours se produire. Ce point reste déterminant de l'avenir de la recherche en sciences de gestion (Gibbons et al., 1994). D'où la nécessité de production de recherches en sciences de gestion solides sur le plan théorique, rigoureuses sur le plan méthodologique et pertinentes sur le plan empirique (Hodgkinson, Herriot, & Anderson, 2001). Les revues de littérature systématiques permettent de répondre à cet objectif en tenant en compte aussi bien les recherches théoriques que les recherches empiriques permettant ainsi de favoriser les échanges entre universitaires et praticiens.

3. LA THEORIE ENRACINEE ET LA REVUE DE LITTÉRATURE SYSTEMATIQUE

La théorie enracinée a été fondée par Glaser et Strauss en 1966 dans les hôpitaux américains suite à leur expérience sur les patients qui s'approchent de la mort (Barney Galland Glaser & Strauss, 1966). La principale question que les deux auteurs se sont posée est comment peut-on générer une théorie à partir de données collectées et analyser de façon rigoureuse. L'objectif d'une approche de théorisation enracinée est de parvenir à des théories. En d'autres termes, un chercheur qui adopte une démarche de théorisation enracinée se laisse guider par les données pour générer des théories.

La théorie enracinée se fonde sur les données qui peuvent être des données du terrain comme elle peut porter sur des données de la littérature. En effet, la théorie enracinée peut être utilisée dans la réalisation des revues de littérature comme mode d'analyse. L'utilisation de cette méthode dans les revues de littérature consiste à rechercher, sélectionner, analyser et présenter les données de la littérature de manière rigoureuse afin de mettre en relief un concept ou concevoir de nouvelles théories. On distingue deux courants de la théorie enracinée, le courant Glaserien (Barney G Glaser, 2001) et le courant Straussien (Strauss & Corbin, 1990) qui a donné naissance à la théorie enracinée charmazienne (Charmaz, 2000) après une rupture épistémologique passant du positivisme au constructivisme (figure 1). Nous adopterons le courant straussien pour invoquer la théorie enracinée dans les revues de littérature systématiques.

Fig-1 : Les courants de la Théorie Enracinée

4. UNE APPROCHE EN CINQ ETAPES POUR LA REVUE DE LITTÉRATURE SYSTEMATIQUE

Le recours à une approche de la théorie enracinée pour l'analyse de la littérature a pour but de réaliser une analyse approfondie et théoriquement intéressante du sujet en question. De nombreuses bonnes études ont utilisé une approche similaire, en grande partie de manière intrinsèque. La méthode d'analyse de la littérature fondée sur la théorie enracinée comporte cinq étapes (tableau 1) et est de nature itérative. Dans la première étape de Définition, quatre opérations sont effectuées pour identifier l'ensemble de données les plus pertinentes. Ce n'est que lors de la deuxième étape de Recherche que les travaux de recherche sont effectivement menés. La troisième étape de Sélection permet d'affiner la sélection de ces études. La quatrième étape d'Analyse, montre comment les méthodes de recherche qualitative, basées sur la théorie enracinée, peuvent être appliquées sur les études sélectionnées. La cinquième étape de Présentation, comprend les deux étapes clés de la rédaction d'un rapport de synthèse homogène, qui doit mettre en évidence non seulement les conclusions et les résultats obtenus, mais aussi les principales orientations définies au cours du processus de revue de la littérature.

Fig-2 : Le processus de réalisation d'une revue de littérature systématique fondée sur la théorie enracinée

4.1 Définition

La réalisation d'une revue de littérature systématique requiert la définition des critères d'inclusion et d'exclusion (étape 1) des articles (figure 3). Des critères n'ayant pas de lien direct avec le contenu des articles peuvent également être pris en compte. A titre d'exemple, les documents inclus peuvent être limités à des facteurs d'impact de journaux spécifiques ou alors limiter les documents à une période de publication déterminée. A tout moment les critères

d'inclusion et d'exclusion peuvent être réexaminés, adaptés ou restreints. De surcroît, les domaines de recherche doivent être identifiés (étape 2). En effet, une discipline peut englober plusieurs sous-disciplines. De ce fait, un, même sujet peut être couvert par plusieurs disciplines. Cette interdisciplinarité peut complexifier la question de recherche d'où la nécessité de trancher dans le domaine de recherche.

Fig-3 : Les étapes de la phase de définition

La définition des domaines de recherche nous permet d'identifier les sources appropriées (étape 3) pour faire la recherche à savoir les bases de données scientifiques ou on peut repérer les revues spécialisées dans le sujet en question. Une recherche sur les bases de données scientifiques nécessite un choix pertinent des termes de recherche ou des mots clés. Le choix des mots clé est important et les bases de données scientifiques offrent un large choix pour faire des recherches que ce soit sur la bases des mots clés, des titres, des résumés ou éventuellement des passages des documents recherchés. C'est la raison pour laquelle chaque article doit impérativement contenir à côté de son résumé afin de classer les articles et faciliter leur repérage sur les différentes sources.

4.2 Recherche

Fig-4 : La phase de recherche

Il s'agit dans cette étape de rechercher tous les documents en lien direct avec le sujet étudié. Ce processus est long et il peut déboucher sur une pléthore de résultats ou éventuellement des redondances. Ceci peut à tout moment amener le chercheur à revoir ses critères

d'inclusion et/ou d'exclusion notamment les restreindre ou utiliser des synonymes susceptibles de générer des résultats pertinents où alors éliminer quelques-uns. Une recherche peut également être effectuée sur la base des références des articles retrouvés dans les bases de données sur la base de nombre des citations.

4.3 Sélection

Une fois la recherche effectuée, il convient d'affiner l'échantillon des documents obtenus lors de la phase de recherche. Ceci dit, tout document ne respectant pas les critères d'inclusion précédemment définis devrait être exclu de l'échantillon de documents. De surcroît, les redondances de documents que la recherche sur plusieurs bases de données peut générer doivent être éliminés. Il est à signaler que dans certaines thématiques qui évoluent continuellement il faut faire des itérations jusqu'à atteindre la saturation. De surcroît, la littérature grise est une partie intégrante de l'échantillon de recherche. La littérature grise comprend tous les documents et papiers électroniques qui n'obéissent pas au contrôle des maisons d'édition. Ces documents sont soumis aux règles de la propriété intellectuelle. Cette documentation peut être produite par des organismes publics ou des instances commerciales et industrielles.

Fig-5 : La phase de sélection

En cas de travail collectif sur un sujet de recherche, les éléments précédents doivent être discutés par tous les membres de l'équipe de recherche. En allant de la définition des critères d'inclusion et d'exclusion, jusqu'au choix des sources et des mots clés à la sélection finale des documents jugés pertinents. La figure 6 illustre ce processus de sélection.

Fig-6 : le processus de sélection

4.4 Analyse

Fig-6 : La phase d'analyse

L'étape d'analyse est au centre de la méthode de réalisation d'une revue de littérature systématique. Au niveau de cette étape les éléments de la théorie enracinée sont appliqués. Les données dans ce cas prennent la forme de documents au lieu de données émanant du terrain. L'analyse concerne chaque article qui doit être lu en entier. Cette lecture permet de mettre en évidence les conclusions et les idées pertinentes pour la question de recherche.

Lors de la lecture et relecture les articles le chercheur effectue un codage ouvert. Le codage ouvert correspond au premier niveau d'abstraction où le chercheur affecte les idées retenues à des concepts particuliers. Ces concepts peuvent être issus de la littérature comme ils peuvent être nouveaux. Ce travail d'abstraction nécessite des compétences en termes de lecture, d'analyse et de synthèse de la part du chercheur. L'objectif ultime du codage ouvert est de définir des catégories de concepts et où chaque catégorie dispose d'un ensemble de propriétés. Une catégorie peut avoir plusieurs sous-catégories. Le codage sélectif permet d'affiner les catégories et les distinguer des sous-catégories ainsi que trouver les relations entre ces derniers. Quant au codage sélectif, il permet de trouver les liens entre les différentes catégories principales.

4.5 Présentation

Fig-7 : La phase de présentation

Lors de cette dernière étape les résultats de la revue de littérature sont présentés. La présentation des résultats d'une revue de littérature systématique n'est pas classique mais elle use des techniques de représentations graphiques. Ces représentations permettent de mettre en valeur les résultats de la recherche ainsi que faciliter la compréhension au lecteur. Plusieurs représentations graphiques peuvent être utilisées notamment les tableaux

synthétiques, les diagrammes et les organigrammes. Les logiciels mis à la disposition des chercheurs tel que NVIVO permettent de mieux visualiser les résultats en proposant un large choix de représentations graphiques.

5. CONCLUSION

En guise de conclusion, la méthode de la théorie enracinée sert de guide pour réaliser des revues rigoureuses de la littérature ou des revues de littérature systématiques. Ceci peut aider les chercheurs non seulement à initier un nouveau champ de recherche mais aussi à valoriser leurs travaux de recherches à travers une bonne structuration des résultats ce qui peut donner au travail de la revue de littérature plus de chances d'être publiée. Une revue de littérature systématique permet de suivre l'évolution de la recherche sur un sujet donné. De plus, une analyse approfondie de la littérature peut faire émerger de nouveaux concepts ou générer de nouvelles théories.

REFERENCES

- Briner, R. B., Denyer, D., & Rousseau, D. M. J. A. o. m. p. (2009). Evidence-based management: concept cleanup time? , 23(4), 19-32.
- Charmaz, K. J. H. o. q. r. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. 2, 509-535.
- Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. J. O. s. (2008). Developing design propositions through research synthesis. 29(3), 393-413.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., & Trow, M. (1994). *The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies*: sage.
- Glaser, B. G. (2001). *The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description*: sociology press.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1966). *Awareness of dying*: Transaction Publishers.
- Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Strutzel, E. J. N. r. (1968). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research. 17(4), 364.
- Hodgkinson, G. P., Herriot, P., & Anderson, N. J. B. j. o. M. (2001). Re-aligning the stakeholders in management research: lessons from industrial, work and organizational psychology. 12, S41-S48.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1990). *Basics of qualitative research*: Sage publications.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. J. B. j. o. m. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. 14(3), 207-222.
- Webster, J., & Watson, R. T. J. M. q. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. xiii-xxiii.
- Whitley, R. J. J. o. m. s. (1984a). The fragmented state of management studies: reasons and consequences. 21(3), 331-348.
- Whitley, R. J. J. o. m. s. (1984b). The scientific status of management research as a practically-oriented social science. 21(4), 369-390.